

“ОКУУ КЕРЕМЕТ” ДОЛБООРУНУН НЕГИЗИНДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ТАЖРЫЙБАЛАРЫ

*Мадумарова Малохат Косимовна,
педагогика илимдеринин кандидаты,
Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргызстан.
malohat73@mail.ru*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20350956>

Аннотация: Бул макалада башталгыч класстарда предмет менен тилди интеграциялап окутуунун мааниси жана анын билим берүү процессиндеги ролу каралат. Өзгөчө CLIL методунун негизинде кыргыз тилин башка предметтер менен айкалыштырып окутуунун теориялык жана практикалык жактары талданат. Макалада “Окуу керемет” долбоорунун алкагындагы тажрыйбалар, интеграцияланган сабактарды уюштуруу жолдору жана окуучулардын тилдик, коммуникативдик көндүмдөрүн өнүктүрүүдөгү мүмкүнчүлүктөр көрсөтүлөт. Ошондой эле текст менен иштөө, интерактивдүү тапшырмалар жана чыгармачылык иштер аркылуу билим сапатын жогорулатуу маселелери каралат. Макала мугалимдер жана билим берүү адистери үчүн усулдук мааниге ээ.

Түйүндүү сөздөр: башталгыч класс, тил менен предметти интеграциялап окутуу, “Окуу керемет” долбоору, тилдик ишмердүүлүк, предметтик мазмун, окуу көндүмдөрү.

Аннотация: В данной статье рассматриваются значение интегрированного обучения языку и предмету в начальных классах, а также его роль в образовательном процессе. Особое внимание уделяется теоретическим и практическим аспектам интеграции кыргызского языка с другими предметами на основе метода CLIL. В статье представлены примеры опыта, реализуемого в рамках проекта «Окуу керемет», способы организации интегрированных уроков и возможности развития языковых и коммуникативных навыков учащихся. Также рассматриваются вопросы повышения качества образования посредством работы с текстом, интерактивных заданий и творческих методов. Статья имеет методическое значение для учителей и специалистов в области образования.

Ключевые слова: начальные классы, интеграция языка и предмета в обучении, проект «Окуу керемет», языковая деятельность, предметное содержание, учебные навыки.

Abstract: This article examines the importance of integrating language and subject teaching in primary classes and its role in the educational process. Particular attention is given to the theoretical and practical aspects of integrating the Kyrgyz language with other subjects through the CLIL method. The article presents examples from the “Okuu Keremet” project, approaches to organizing integrated lessons, and opportunities for developing students’ language and communicative skills. It also discusses improving the quality of education through text-based activities, interactive tasks, and creative methods. The article is of methodological value for teachers and education specialists.

Keywords: primary school, integration of language and subject learning, *Okuu Keremet* project, language activities, subject content, learning skills.

Азыркы санариптик доордо билим берүү системасы дүйнөлүк өнүгүүлөр менен катар жаңыланып, окутуунун мазмуну менен формасына жаңы талаптарды коюуда. Санариптик технологиялардын тездик менен өнүгүшү жаш муундардын маалыматты кабыл алуусуна, ой жүгүртүүсүнө жана коомдук жүрүм-турумуна түздөн-түз таасир этүүдө. Бүгүнкү күндүн балдары смартфон, компьютер, интернет, мультимедиялык оюндар жана ар кандай электрондук платформалар менен эрте жаштан таанышып, аларды активдүү колдонуп келишет. Мындай шартта салттуу окутуу ыкмалары жетишсиз болуп, билим берүү

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

процессине инновациялык технологияларды жана заманбап методдорду киргизүү зарылдыгы пайда болду.

Мугалимдер учурда электрондук окуу ресурстарын, онлайн платформаларды, санариптик тиркемелерди жана интерактивдүү окутуу ыкмаларын колдонуу аркылуу сабактын натыйжалуулугун жогорулатууга аракеттенишүүдө. Санариптик коомдун өнүгүшү билим берүү тармагын гана эмес, мугалимдин ролун дагы өзгөртүүдө. Азыркы мугалим маалымат берүүчү гана эмес, окуучуну изденүүгө, талдоого жана өз алдынча ой жүгүртүүгө багыттоочу насаатчы болуп калды. Ошондуктан билим берүү системасы жаңы муундун муктаждыктарына ылайык жаңыланып турушу зарыл.

Ар бир коом келечек муунду тарбиялоого жана билим берүүгө өзгөчө маани берет. Бала алгачкы тарбияны үй-бүлөдөн алган менен, анын ар тараптуу билимге ээ болушу мектеп жана башка билим берүү мекемелери аркылуу ишке ашат. Билим берүү мекемелери кылымдар бою коомдун талабына жараша окутуунун жаңы усулдарын иштеп чыгып, билим берүүнүн сапатын жакшыртууга аракеттенип келет. Азыркы глобалдашуу шартында мамлекеттер ортосундагы маданий жана билим берүү интеграциясы күчөп, дүйнөлүк билим берүү тажрыйбаларын өздөштүрүү муктаждыгы өсүүдө. Бул өз кезегинде инновациялык окутуу системаларын киргизүүнү талап кылат.

Дүйнө жүзүндө жашаган элдердин бардыгында кийинки муунду туура тарбиялоого жана өз алдынча жашоого дярдоо мектептери бар. Бала албетте негизги тарбияны жана адеп ахлакты үйдөн алат, бирок балага билим берүүнү ата эне аркалай албайт. Бул миссия ар түрдүү деңгээлдеги билим берүү мекемелерине жүктөлгөн. Бул мекемелер жездөгөн жылдардан бери билим берүүнүн улам жаңы усулдарын иштеп чыгуу менен коомдун билимге болгон муктаждыгын камсыздап келет [3,204].

Ошентип, биз жашап жаткан азыркы санариптик коомдо миграциялык жактан элдердин биригүүсү жана алардын ортосундагы ар кандай багыттагы интеграциялык процесстер ылдамдашып баратат. Бул болсо учурда эффективдүү инновациялык билим берүү системаларын калыптандыруу зарылдыгын шарттайт жана билим берүү маданияты менен практикасын олуттуу өзгөртүүнү талап кылат.

Интеграциялык окутуу бир нече илимди, илимий-изилдөө ыкмаларын жана предметтер аралык байланыштарды натыйжалуу колдонууга жана бириктирүүгө жардам берет [5]. 1994-жылы Финляндиянын Ювяскюля университетинде билим берүү системаларына инновацияларды киргизүү боюнча мол тажрыйбага ээ окумуштуу, полилингвизм жана билингвалдык окутуу багытында изилдөөчү, философия илимдеринин доктору Дэвид Марш (D. Marsh) предмет жана тилди интеграциялап окутуу (CLIL – Content and Language Integrated Learning) методун сунуштаган. Эдинбург университетинин окутуучусу До Койл (Do Coyle) CLILди Европада предметти үйрөнүүчү каражат катары пайдаланганын түшүндүрөт. Сабак учурунда тил менен предмет тең ролду аткарашы, тилдик жана предметтик мазмун бирдиктүү каралышы белгиленет [1].

Бул методду алар тематикалык окутуу (phenomenon-based learning) деп да аташат. Тематикалык окутуу (phenomenon-based learning) аталган предметтер аралык интеграция формасы эсептелинет. Бул ыкма аркылуу балдар белгилүү бир теманы ар кандай башка предметтердин жардамы менен үйрөнүшөт.

CLILде, т.а. предмет жана тилди интеграциялап окутуунун максаты тил болбостон, тил предметтик билимге жетишүүнүн каражаты экендигинде. Тилди башка предметтерди окуп, үйрөнүп, таануунун каражаты катары колдонуу балдарды окуп-түшүнүүгө, өз оюн билдирүүгө, бири-бири менен баарлашууга, түрдүү жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө жардам берет. CLILди пайдаланып окутууда тилди жана предметти окутуу айкалышып, бириктирилет. Мисалы, башталгыч класстарда музыка, мекен таануу же адеп сабактарын окутууда предметтик мазмунга гана көңүл бурулбастан, тилдик жактан баланын туура сүйлөшүнө, сүйлөмдөрдү туура куруу жана туура жазуу, сөздөрдү, терминдерди туура айтуусуна да көңүл бурулат. Ал эми тил сабактарында жалаң тилдик конструкцияларга,

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

кепке гана көңүл бурулбастан, башка дисциплиналарга тиешелүү болгон тексттерди пайдалануу, алардык предметтик мазмунуна да көңүл бурулушу керек.

Заманбап мектепте интеграция бир нече багытта жана ар кандай деңгээлде жүрөт. Бул деңгээлдер предмет ичиндеги жана предметтер аралык болуп саналат. Предмет ичиндеги интеграция башка предметтерден билимди талап кылган өзүнчө сабак фрагментин камтыган фрагменттүү интеграцияны камтыйт жана түйүндүү интеграция, эгерде мугалим сабак бою башка предметтер боюнча билимге таянса, бул жаңы материалды өздөштүрүүнүн зарыл шарты болуп саналат. Кийинки деңгээл –бул белгилүү бир маселени ачуу үчүн түрдүү илимдердин билимдерин бириктирген дисциплиналар аралык же синтезделген интеграция [4,41].

Кыргызстанда предмет менен тилди интеграцияланган окутуу көбүнчө көп тилдүү программа менен окутулган бала-бакчаларда, мектептерде, орто жана жогорку окуу жайларда экинчи тилди (максаттуу тил орус же англис тилдери) үйрөтүүдө колдонулат. Мисалы, кыргызстандагы айрым эксперименталдык мектептерде математика жана башка сабактар англис тилинде окутулуп, окуучулар предметтик билимди тил менен айкалыштырып өздөштүрүшөт. Ошондой эле, "Окуу керемет" долбоорунун алкагында башталгыч класстар үчүн кыргыз, орус жана англис тилдеринде предметтик билим берүү боюнча окуу модулдары иштелип чыккан. Бул программалар мугалимдерди тилди окутуунун жаңы методдору менен тааныштырып, алардын сабак берүү чеберчилигин өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Ал эми улуттук мектептерде "Окуу керемет" долбооруна катышкан мектеп мугалимдери же ЖОЖдун окутуучулары эне тил менен предметти интеграциялап окутуу стратегияларын пайдаланып келишет. CLILди колдонуу аркылуу төрт негизги тилдик көндүмдөр, т.а. угуу, окуу, жазуу жана сүйлөө өнүгөт. Сабак учурунда балдар окуу же угуу аркылуу тексттин негизги мазмунун түшүнүшөт. Текстти талкуулоодо кепке, көбүнчө балдардын сүйлөө ыргагына көңүл бурушат. Ошондой эле маалыматты өздөштүрүүдөгү тактык, сабаттуулук кошумча элементтер катары каралат. Сабактын акыркы этабында өздөштүрүлгөн билим жазуу же сүйлөө аркылуу бекемделет. Эгерде сабак учурунда мазмун менен тилдин айкалышуусундагы тең салмактуулукту эсепке алсак, интеграциялоону төрт баскычка ажыратуу туура болот:

1. Текстти тандоо (Текст "Мен жана дүйнө", "Музыка", "Математика" ж.б.предметтерден алынат);
2. Мазмунду аныктоо жана иретке келтирүү;
3. Тексттеги тилдик элементтерди аныктоо;
4. Тилдик көндүмдөрдү бекемдөөгө жана мазмунду эсте сактоого багытталган ишмердүүлүк (жыйынтыктоочу этап).

Текст менен иштөөдө предметтик мазмун менен тилди бир мезгилде өздөштүрүү аркылуу балдар ой-жүгүртүүгө, окууга үйрөнүшөт. Бул жерде тил коммуникациялык кызмат аткарат, текст менен иштөөдө колдонулат, текст боюнча суроолорго жооп берүүгө жана тапшырмаларды аткарууга, текстти талдоого жана окуучулардын алган билимдерин баалоого, сабактын жыйынтыгын чыгарууга колдонулат. Тил аркылуу мен жана дүйнө, математика, адабий окуу, музыка, көркөм өнөр предметтерин тилдин жардамында окутушат. Бул сабактарды окутууда предметтик мазмунду берүү менен бирге, окуучуларга тилдин грамматикалык мыйзамченемдүүлүктөрүн сактоого көңүл буруу керек. Суроолорго жооп берүүдө, тапшырмаларды аткарууда сүйлөмдөрдүн курулушунун тууралыгына, туура жазылышына маани берип, түзөтүү керек болсо анын үстүндө иштөө маанилүү. Окуучулардын предметтик мазмунду түшүнүүдө тиешелүү терминдерди кебинде колдонуу, сөз байлыгын өстүрүү жагы да каралыш керек.

2019-2024-жылдары 5-жылдык "Окуу керемет" долбоору Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан иштелип чыгып, АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID тарабынан каржыланган.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Бул долбоор башталгыч класстарда окуу жана математика сабактарын окутууну жакшыртуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу максатында ишке ашырылган.

Долбоордун алкагында башталгыч класстардын мугалимдери үчүн окуу боюнча 5 окутуу модулу иштелип чыккан. Аталган модулдар окутуунун сапатын жакшыртууга багытталган жана мугалимдерди предмет менен тилди интеграциялап окутуу стратегияларына үйрөтүүнү камтыган. Долбоордун негизги натыйжалары төмөнкүлөр болду [2]:

1. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу. 13500дөн ашуун башталгыч класс мугалими, 5 000 мектеп администрациясынын өкүлдөрү, райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн адистери жана мектеп китепканачылары предмет менен тилди интеграциялоо усулдары боюнча окуудан өттү.
2. Методикалык материалдарды иштеп чыгуу. Окутуу программалары, усулдук колдонмолор жана интерактивдүү сабактардын пландары түзүлдү.
3. Окуучулардын жетишкендиктеринин жогорулашы. Долбоордун алкагында эксперименталдык мектептерде окуган башталгыч класс окуучуларынын окуу жана математикалык көндүмдөрү жакшырганы белгиленди.
4. Жаңы окутуу стратегияларын ишке киргизүү. Сабактарда текст түзүү, предметтик интеграция, ролдук оюндар жана интерактивдүү методдор кеңири колдонулду.
5. «Окуу керемет!» долбоорунун алкагында иштелип чыккан китептер кыргыз жана орус тилдеринде КР ББИМнин электрондук китепканасына киргизилди. (https://www.kitep.edu.gov.kg/ru/catalog/all_books_for_child). 45 аталыштагы китептер, 285 000 нускада 1 065 мектеп китепканасына жана 82 коомдук китепканага тапшырылган.

Бул долбоордун алкагында иштелип чыккан стратегиялар башталгыч билим берүүнүн сапатын жакшыртууга олуттуу салым кошту жана Кыргызстанда көп тилдүү билим берүүнү өнүктүрүүгө көмөктөштү. Аталган долбоордун 2-модулу “Предмет менен тилди интеграциялап окутуу” деп аталып, бул модулдун түзүүчүлөрү Глушкова М.Ю. Глушкова, В. А. Булатова, А.А.Оморова, А.Д.Юсуповалар болду.

Ушул долбоордун алкагында башталгыч класс мугалимдери, ЖОЖдордо башталгыч класс мугалимдерин даярдоочу адистиктердин окутуучулары окуп-үйрөнүп, практикада окутуунун ушул багыттагы стратегияларын колдонуп жатышат. Мисалы, “Текст түзөм” стратегиясы боюнча кыргыз тили сабагында 4-класс окуучулары үчүн төмөнкүдөй текст түзүү жолдорун колдонууга болот.

Бул стратегия окуучулардын жазууга жана сүйлөөгө калыптандыруу үчүн багытталган. Кептик ишмердүүлүктү өнүктүрүүдө колдонулат, маалыматты берүү негизги ыкмасы - бул текст. Стратегия 3 кадам менен, т.а. тексттин үлгүсү жана таяныч сөздөр менен жеке текстти түзүү иши ишке ашырылат.

Кыргыз тили предметин окутууда тил менен предметти интеграциялап, биз тандаган текст тил сабактарында башталгыч класстагы окуучулардын жаратылышка болгон түшүнүгүн кеңейтүүгө жана алардын айлана-чөйрөгө болгон жоопкерчилигин калыптандырууга багытталган. Анда окуучуларга Кыргызстандын жаратылышын тереңирээк изилдөөгө көмөктөшүү, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча түшүнүктөрдү калыптандыруу жана аларды табиятты коргоого шыктандыруу максаты тексттин мазмунда жатат. Ал эми тилдик жактан сүйлөмдөрдү туура куруу, терминдерди колдонуу, өз оюн туура айтуу жана туура жазуу, адабий тилдин нормасында сүйлөө жагы тилдик ишмердүүлүктү калыптандыруу болуп саналат.

1-кадам. Мугалим окуучуларга төмөнкү тексттин үлгүсүн сунуштайт:

Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз. Биздин өлкөнүн тоолору бийик, суусу тунук, абасы таза. Тоолордо жана токойлордо түрдүү жаныбарлар жашайт. Өсүмдүктөр да ар түрдүү, алардын көбү экологиялык мааниге ээ. Өлкөбүз кен байлыктарга бай. Ошондуктан жаратылышыбызды коргоо өтө маанилүү. Ар бир адам табиятка кам көрүшү керек.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Окуучулар текстти окуп, талдап, сүйлөм түзүлүшүн жана текстте кандай сөздөр колдонулгандыгын түшүнүүгө аракет жасашат.

Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз. Бул тууралуу төмөнкү суроолорду түзүп, окуучулардын түшүнүгүн тереңдетсе болот:

1. Кыргызстандын жаратылышын эмнелер кооздойт?
2. Биздин өлкөнүн тоолору кандай?
3. Кыргызстандын сууларынын өзгөчөлүгү эмнеде?
4. Өсүмдүктөрдүн экологиялык мааниси кандай?
5. Жаратылышты коргоо үчүн биз кандай иш-аракеттерди жасай алабыз?

2-кадам. Таянычтар менен иштөө. Окуучуларга төмөнкү тилдик таянычтар сунушталат.

Кыргызстан, тоо, суу, жаратылыш, өсүмдүк, климат, экология, коргоо, табият, жаныбарлар.
3-кадам. Жеке текст түзүү. Мугалим бул таянычтардын ар бирин түшүндүрүп, колдонуу ыкмаларын көрсөтөт. Эми ушул таяныч сөздөрдү пайдаланып, 5-7 сүйлөмдөн турган кыскача текст түзүңүз.

Текст логикалык тартипте түзүлүп, алгач жаратылыштын өзгөчөлүктөрү сүрөттөлүп, андан соң анын маанилүүлүгү жана коргоо чаралары жөнүндө маалымат камтылышы керек. Мисалы, окуучулар төмөнкү түзүлүштү карманса болот:

1. Киришүү: Кыргызстандын жаратылышынын кооздугу жана анын маанилүүлүгү тууралуу 1-2 сүйлөм.
2. Негизги бөлүк: Тоолор, суулар, өсүмдүктөр жана климат тууралуу кыскача сүрөттөө.
3. Жыйынтык: Жаратылышты коргоонун зарылдыгы жана окуучулардын аны сактоо боюнча жасай турган иш-аракеттери тууралуу 1-2 сүйлөм.

Тексттин мындай түзүлүшү окуучуларга ой жүгүртүүсүн тактап, текстти логикалык жактан туура уюштурууга жардам берет. Окуучулар өздөрүнүн жеке тексттин жазышат.

Окуучулардын тексттери мугалимдин баалоо критерийлерине ылайык текшерилет. Текшерүүдө тексттин структурасынын тууралыгы, тилдик таянычтардын туура колдонулушу жана мазмунун так берилиши каралат. Окуучулар бири-биринин чакырууларын угуу, пикир алышып, тексттерин жакшыртуу боюнча сунуштарды алышат.

Мындай тексттер менен иштөөдө кош максат каралат. Алар: окуучулардын жаратылышка болгон кызыгуусун арттыруу жана табиятты коргоого үндөө жана окуучулардын кептик ишмердүүлүгүн өнүктүрүү. Бул максатка жетүү үчүн балдар менен кошумча айлана-чөйрөнү таза кармоо адаттарды калыптандыруу, энергияны үнөмдөө боюнча интерактивдүү көнүгүүлөрдү же оюндары уюштуруу сунушталат. Мисалы, "Жашыл планета" оюнунда окуучуларга кайра иштетиле турган жана иштетилбей турган таштандыларды сорттоо тапшырмасы берилет. Ошондой эле, жаратылышка байланыштуу ролдук оюндар уюштурулуп, окуучулар "Экологдор" жана "Өнөр жай өкүлдөрү" болуп бөлүнүп, экологиялык маселелерди чечүү боюнча талкуу жүргүзүшөт. Мындан тышкары, экскурсияларды уюштуруп, окуучулар жаратылыш паркына барып, айлана-чөйрөнү байкоо жана табиятты коргоо чаралары боюнча практикалык тапшырмаларды аткаrsa болот.

Бул макалада башталгыч класстарда предмет менен тилди интеграциялап окутуунун маңызы жана анын билим берүү процессиндеги орду талданды. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, CLIL усулун колдонуу окуучулардын тилдик жана предметтик билимин өркүндөтүүгө шарт түзүп, алардын аналитикалык жана коммуникативдик жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө болот. Кыргызстанда "Окуу керемет" долбоору аркылуу бул методду ишке ашыруу боюнча бир катар ийгиликтүү аракеттер жасалган. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана окуучулардын билим сапатын жакшыртуу максатында интеграцияланган окутуунун стратегиялары кеңири колдонулууда. Бул изилдөө билим берүүнүн өнүгүшүнө салым кошуп, анын натыйжалуулугун арттырууга багытталган.

Адабияттар:

1.Е.В.Малышева. Предметно-языковое интегрированное обучение.Санкт-Петербург,

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Россия.12 мая 2022. <https://dzen.ru/a/Ynv6T9yyYAqV7KAX>

2.«Окуу керемет!» долбоору – кыргызстандын мектептеринде башталгыч билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр. Кут билим.29.04.2021. 2-б.

<https://kutbilim.kg/analytics/inner/okuu-keremet-dolbooru-kyrgyzstandyn-mektepterinde-bashtalgych-bilim-ber-n-n-sapatyn-zhogorulatuu-ch-n-zha-y-m-mk-nch-l-kt-r/>

3.Куйчиев А.С., Мадумарова М.К., Жумагулова З. Различные препятствия в подготовке компетентных кадров и некоторые рекомендации направленные на их устранение. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 3. С. 204-208.<http://science-journal.kg/ru/journal/2/archive/14613>

4.Джумабаева А. Н.Роль интеграции в формировании предметных компетенций учащихся с преподаванием школьной математики. Том 1 № 2 (2022): Вестник Ошского гуманитарно-педагогического института им. А. Ж. Мырсабекова /
<https://doi.org/10.56122/..v1i2.7>

5. Мадумарова М. Интеграционные методы обучения предмету «Манасоведение» с этнографией и топонимикой Журнал “ Территория науки” 2015.

<https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnye-metody-obucheniya-predmetu-manasovedenie-s-etnografiy-i-toponimikoу>